

Genetic Bioremediation: Integrasi Mikrobiologi dan Rekayasa Genetika dalam Pengembangan Mikroorganisme untuk Pemulihan Lingkungan Berkelanjutan

Naura Zahrani (2310421019) – Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Topik yang saya pilih untuk dikembangkan sebagai tugas akhir berada pada bidang mikrobiologi lingkungan, yang mana bidang tersebut ingin saya gabungkan dengan bidang genetika sehingga menghasilkan penemuan yang lebih terbarukan. Topik tersebut adalah *genetic bioremediation*, yaitu pendekatan yang memanfaatkan potensi mikroorganisme beserta informasi genetiknya untuk menangani berbagai macam bentuk pencemaran lingkungan. Bidang ini memiliki daya tarik yang tinggi karena mengintegrasikan kemampuan alami mikroba dalam menguraikan polutan dengan teknologi genetika molekuler yang mampu meningkatkan efektivitas, ketepatan sasaran, serta kestabilan proses bioremediasi. Beberapa peneliti melaporkan bahwa modifikasi genetik pada mikroorganisme dapat memperkuat kapasitasnya dalam mendegradasi berbagai kontaminan berbahaya, seperti hidrokarbon, pestisida, logam berat, maupun senyawa organik persisten yang umumnya sulit teruraikan secara alami (Sharma *et al.*, 2024; Kumar *et al.*, 2025). Di samping itu, kemajuan yang pesat dalam bidang genomika, metagenomika, dan teknologi multi-omics telah memberikan peluang yang lebih luas untuk mengidentifikasi gen-gen yang berperan penting dalam proses biodegradasi, sehingga mekanisme kerja mikroorganisme dapat dipahami secara lebih komprehensif dan diterapkan secara optimal pada berbagai kondisi lingkungan (Shah *et al.*, 2024; Alidoosti *et al.*, 2024). Dengan berbagai keunggulan tersebut, *genetic bioremediation* menjadi salah satu bidang penelitian yang menjanjikan karena tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menawarkan solusi yang berkelanjutan dalam pengelolaan limbah serta pemulihan ekosistem yang mengalami pencemaran.

Alasan pertama yang mendukung saya dalam memilih *genetic bioremediation* adalah karena tingginya potensinya mikroorganisme lokal sebagai agen remediasi lingkungan. Mikroorganisme yang hidup pada lingkungan tercemar umumnya telah mengalami proses adaptasi sehingga mampu bertahan dan memanfaatkan senyawa pencemar sebagai sumber energi atau mengubahnya menjadi bentuk yang kurang berbahaya. Penelitian yang dilakukan oleh Febria *et al.* (2023), menunjukkan bahwa adanya bakteri pembentuk biofilm yang resisten terhadap logam berat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat, yang berpotensi dapat dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi perairan tercemar. Selain itu, Febri *et al.* (2018), juga melaporkan keberadaan bakteri resisten logam berat yang berhasil diisolasi dari lahan bekas tambang bauksit di Pulau Bintan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mikroorganisme indigenous memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan tercemar sehingga berpotensi dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan genetika untuk meningkatkan efektivitas proses bioremediasi. Oleh karena itu, eksplorasi dan karakterisasi mikroorganisme lokal menjadi langkah penting dalam pengembangan teknologi remediasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Alasan kedua adalah perkembangan teknologi genetika molekuler yang memungkinkan identifikasi mikroorganisme secara lebih akurat dan komprehensif. Kemajuan metode berbasis DNA, seperti analisis gen 16S rRNA, genomika, dan metagenomika, telah membuka peluang untuk mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam proses biodegradasi berbagai polutan. Melinda *et al.* (2025), berhasil mengidentifikasi bakteri indigenous pendegradasi total ammonia nitrogen (TAN) dari limbah cair karet menggunakan analisis molekuler berbasis gen

16S rRNA dan menemukan beberapa isolat yang berpotensi dimanfaatkan sebagai agen pengolahan limbah. Sementara itu, Putri *et al.* (2025), berhasil mengeksplorasi bakteri resisten timbal (Pb) dari limbah cair industri karet dan menunjukkan potensinya sebagai agen bioremediasi logam berat. Hasil-hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pendekatan genetika molekuler tidak hanya meningkatkan ketepatan identifikasi mikroorganisme, tetapi juga membantu mengungkap potensi genetik yang mendukung proses biodegradasi dan detoksifikasi pencemar lingkungan.

Alasan ketiga adalah adanya peluang besar untuk mengintegrasikan *genetic bioremediation* dengan bidang biologi lainnya, khususnya biologi sintetik dan ekologi mikroba. Integrasi tersebut berpotensi menghasilkan pendekatan baru berupa mikroorganisme rekayasa yang tidak hanya mampu mendegradasi polutan, tetapi juga dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan berinteraksi secara optimal dalam suatu komunitas mikroba. Penelitian yang dilakukan oleh Febria *et al.* (2022), menunjukkan bahwa bakteri pembentuk biofilm penghasil eksopolisakarida memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi paparan logam berat dan berpotensi dimanfaatkan sebagai agen bioremediasi. Kemampuan membentuk biofilm ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan mikroorganisme hasil rekayasa genetika yang memiliki kapasitas adsorpsi dan degradasi polutan lebih tinggi. Apabila dikombinasikan dengan teknologi genomika dan biologi sintetik modern, pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan konsorsium mikroba cerdas (*smart microbial consortium*) yang mampu mendeteksi, merespons, dan menghilangkan polutan secara lebih efektif. Pendekatan ini dapat menjadi paradigma baru dalam pengelolaan lingkungan karena tidak hanya berfokus pada pengurangan pencemar, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan (Thai *et al.*, 2023).

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, saya berpendapat bahwa *genetic bioremediation* merupakan gabungan bidang yang sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai topik tugas akhir ataupun penelitian di masa depan. Bidang ini tidak hanya memanfaatkan kemampuan alami mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran lingkungan, tetapi juga didukung oleh kemajuan teknologi genetika yang memungkinkan identifikasi, karakterisasi, dan optimalisasi mikroorganisme secara lebih akurat. Potensi besar mikroorganisme indigenous yang telah terbukti mampu bertahan pada lingkungan tercemar, perkembangan metode molekuler untuk mengungkap gen-gen fungsional yang berperan dalam biodegradasi, serta peluang integrasi dengan biologi sintetik dan ekologi mikroba menjadi alasan kuat yang mendukung pengembangan bidang ini. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, *genetic bioremediation* juga menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan adaptif dalam menghadapi berbagai permasalahan pencemaran yang semakin kompleks. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa penggabungan antara mikrobiologi lingkungan dan genetika tidak hanya akan menghasilkan inovasi teknologi baru dalam bidang bioremediasi, tetapi juga berpotensi membuka pendekatan penelitian yang lebih efektif untuk mendukung upaya konservasi dan pemulihan kualitas lingkungan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alidoosti, F., Giyahchi, M., Moien, S. (2024). *Unlocking the potential of soil microbial communities for bioremediation of emerging organic contaminants: omics-based approaches*. Microbial Cell Factories.
- Febria, F. A., Aziza, R. (2022). Exopolysaccharides-Producing Biofilm Bacteria from Submerged Seawater Substrate for Bioremediation of Heavy Metal Contamination. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 25(1), 9–14.
- Febria, F. A., Zulkhairiah, F., Walpajri, F., Putra, A., & Syukriani, L. (2023). Biofilm-Forming Heavy Metal Resistance Bacteria From Bungus Ocean Fisheries Port (PPS) West Sumatra as a Waters Bioremediation Agent. *Pakistan Journal of Biological Sciences*, 26(4), 168–176.
- Febria, F.A., Velly, V.O., & Zakaria, I.J. (2018). Isolation and Heavy Metals Bacterial Resistant Test from Former of Bauxite Mining at Bintan Island. *Asian Journal of Microbiology Biotechnology and Environmental Sciences*.
- Kumar, S., Dasila, G., Mahara, K., & Samant, M.S. (2025). *A critical review on advanced molecular tools for bioremediation*. Frontiers in Environmental Science.
- Melinda, A., Febria, F. A., & Tjong, D. H. (2025). Exploration of Indigenous Bacteria with Potential for Total Ammonia Nitrogen Degradation from Rubber Wastewater and Phylogenetic Tree Construction Based on 16S rRNA Gene Sequences. *Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA*.
- Putri, E., Febria, F. A., & Tjong, D. H. (2025). Exploration of Indigenous Lead (Pb)-Resistant Bacteria from Rubber Wastewater as Candidates for Bioremediation Agents. *Jurnal Pendidikan Matematika dan IPA*.
- Shah, B.A., Malhotra, H., Papade, S.E. (2024). Microbial degradation of contaminants of emerging concern: metabolic, genetic and omics insights for enhanced bioremediation. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 12, 1470522.
- Sharma, S., Pathania, S., Bhagta, S. (2024). Microbial remediation of polluted environment by using recombinant E. coli: a review. *Biotechnology for the Environment*, 1(8).
- Thai, T. D., Lim, W., & Na, D. (2023). Synthetic Bacteria for the Detection and Bioremediation of Heavy Metals. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11.